

International Science Group

ISG-KONF.COM

XII

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC
AND PRACTICAL CONFERENCE
«EDUCATION AND SCIENCE IN THE MODERN WORLD:
PROBLEMS AND PROSPECTS»**

Tallinn, Estonia

March 24-27, 2026

ISBN 979-8-90214-582-0

DOI 10.46299/ISG.2026.1.12

EDUCATION AND SCIENCE IN THE MODERN WORLD: PROBLEMS AND PROSPECTS

Proceedings of the XII International Scientific and Practical Conference

Tallinn, Estonia
March 24-27, 2026

UDC 01.1

The 12th International scientific and practical conference “Education and science in the modern world: problems and prospects” (March 24-27, 2026) Tallinn, Estonia. International Science Group. 2026. 201 p.

ISBN – 979-8-90214-582-0

DOI – 10.46299/ISG.2026.1.12

EDITORIAL BOARD

<u>Pluzhnik Elena</u>	Professor of the Department of Criminal Law and Criminology Odessa State University of Internal Affairs Candidate of Law, Associate Professor
<u>Liudmyla Polyvana</u>	Department of accounting, Audit and Taxation, State Biotechnological University, Kharkiv, Ukraine
<u>Mushenyk Iryna</u>	Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of Mathematical Disciplines, Informatics and Modeling. Podolsk State Agrarian Technical University
<u>Prudka Liudmyla</u>	Odessa State University of Internal Affairs, Associate Professor of Criminology and Psychology Department
<u>Marchenko Dmytro</u>	PhD, Associate Professor, Lecturer, Deputy Dean on Academic Affairs Faculty of Engineering and Energy
<u>Harchenko Roman</u>	Candidate of Technical Sciences, specialty 05.22.20 - operation and repair of vehicles.
<u>Belei Svitlana</u>	Ph.D., Associate Professor, Department of Economics and Security of Enterprise
<u>Lidiya Parashchuk</u>	PhD in specialty 05.17.11 "Technology of refractory non-metallic materials"
<u>Levon Mariia</u>	Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Scientific direction - morphology of the human digestive system
<u>Hubal Halyna</u> <u>Mykolaiivna</u>	Ph.D. in Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor

TABLE OF CONTENTS

AUTOMATION AND COMPUTER-INTEGRATED TECHNOLOGIES		
1.	Нікітін А.О., Бояркін А.О., Агаркова С.А. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОКОНТРОЛЕРІВ У СУЧАСНИХ БЕЗПЛОТНИХ СИСТЕМАХ: АПАРАТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ВБУДОВАНІ ОБЧИСЛЕННЯ ТА АВТОНОМНІСТЬ	9
2.	Нікітін А.О., Бояркін А.О., Агаркова С.А. ІНТЕГРАЦІЯ МІКРОПРОЦЕСОРНИХ СИСТЕМ З ПРОМИСЛОВИМИ ІНТЕРФЕЙСАМИ (CAN, MODBUS)	12
AVIATION AND SPACE TECHNOLOGY		
3.	Pryimak L. AERODROME GROUND SUPPORT EQUIPMENT SAFETY AS A SYSTEM OF INTEGRATION OF DESIGN, REGULATION AND RISK MANAGEMENT	16
4.	Syniakov O., Kalugin I. ОБМЕЖЕННЯ ТРАЄКТОРІЇ ПОЛЬОТУ БПЛА ЗА АЕРОДИНАМІЧНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ТА ІНШИМИ НЕГАТИВНИМИ ФАКТОРАМИ ВПЛИВУ	19
CHEMISTRY		
5.	Klimko Y., Koshchii I. ACYLIMINE SALTS AS REAGENTS IN REACTIONS C- AND N-ALKYLATION	22
CYBERSECURITY AND INFORMATION PROTECTION		
6.	Вороной О., Паламарчук Н., Паламарчук С., Побережець Т., Шугалій О. ФШИНГ У КІБЕРПРОСТОРИ УКРАЇНИ: ЗАГРОЗИ КІБЕРСТІЙКОСТІ	26
7.	Сисоєнко С. ОБҐРУНТУВАННЯ ЕФЕКТУ ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ПСЕВДОВИПАДКОВИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ ДЛЯ СИСТЕМ КОМП'ЮТЕРНОЇ КРИПТОГРАФІЇ	30

8.	Тур О.М., Шабуніна В.В., Орел О.О. ВПЛИВ ОСВІТНІХ, МЕДІЙНИХ І ГРОМАДСЬКИХ ІНІЦІАТИВ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОГНІТИВНОЇ СТІЙКОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОТИСТОЯННЯ ТА КІБЕРЗАГРОЗ	33
ECONOMICS		
9.	Horskyi V. ECONOMIC ASSESSMENT OF MODERNIZATION SCENARIOS FOR UKRAINE'S DISTRICT HEATING SYSTEMS IN THE CONTEXT OF POST-WAR RECOVERY	37
10.	Kolodiichuk V., Stanko V., Stanko S. THE IMPACT OF WARTIME FACTORS ON THE FUNCTIONING OF UKRAINE'S AGRICULTURAL SECTOR	42
11.	Voloshchuk D., Kasianova N. INNOVATION ECOSYSTEMS OF THE EUROPEAN UNION AND THEIR APPLICATION IN UKRAINE	46
12.	Шестерняк М.М. АНАЛІТИКА ДАНИХ У СУЧАСНОМУ АУДИТІ: ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ АУДИТОРСЬКИХ ДОКАЗІВ	51
EDUCATION		
13.	Horzhui D. INTEGRATING MEDICAL TERMINOLOGY IN EFL CURRICULA	56
14.	Лучкевич М.М. ЦИФРОВО-ПЕДАГОГІЧНА ЕКОСИСТЕМА DEVOPS- ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ІТ-ГАЛУЗІ	63
15.	Штаєр Р.В. ФІНСЬКИЙ ДОСВІД ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ: МОЖЛИВОСТІ ТВОРЧОЇ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ	67
ELECTRICAL ENGINEERING		
16.	Дубко А.Г., Чвертко Н.А., Мацас Е.Е., Буряк В.Ю. АНАЛІТИЧНЕ ТА ЧИСЛОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПОДІЛУ ГУСТИНИ СТРУМУ В ЕЛЕКТРОДАХ ЕЛЕКТРОХІРУРГІЧНОГО ІНСТРУМЕНТУ	72

INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES		
17.	Блажко О., Халаміренко О. АВТОМАТИЗОВАНЕ СТВОРЕННЯ ДВОМОВНИХ ФЛЕШ-КАРТОК ДЛЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ МАРКЕРНОЇ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ	77
LAW		
18.	Khoptynskyi A., Petrenko M. DIE PERSONENFREIZÜGIGKEIT IM EU-BINNENMARKT ALS INSTRUMENT RECHTLICHER UND SOZIOÖKONOMISCHER INTEGRATION	83
19.	Капустник В.В. СПІВВІДНОШЕННЯ НОРМ ПРАВА І МОРАЛІ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ	87
20.	Капустник Н.Г. ЦИФРОВІЗАЦІЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ: ДОКАЗУВАННЯ, ЕЛЕКТРОННІ ДОКАЗИ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНІ ГАРАНТІЇ	91
MANAGEMENT		
21.	Лазар Я. МЕХАНІЗМ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА	94
MEDICINE		
22.	Alyakbarova V.F., Baktybaeva A.G., Petrova Y., Zhanakhmetova S.Z., Zhumamuratova K. MODERN ALGORITHM FOR MANAGING PATIENTS WITH PCOS DURING PREGNANCY PLANNING	101
23.	Капустнык В. PATHOGENETIC DETERMINANTS OF ARTERIAL HYPERTENSION AND PERIPHERAL CIRCULATION DISORDERS IN PATIENTS WITH VIBRATION DISEASE	108
24.	Koval V., Kainara V., Denysenko K. POST-COVID-19 HYPERCOAGULABLE STATES IN CHILDREN	111

АВТОМАТИЗОВАНЕ СТВОРЕННЯ ДВОМОВНИХ ФЛЕШ-КАРТОК ДЛЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ МАРКЕРНОЇ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ

Блажко Олександр,

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри інформаційних систем
Національний університет «Одеська політехніка», Україна

Халаміренко Олександр,

аспірант кафедри інформаційних систем
Національний університет «Одеська політехніка», Україна

Вступ. Впродовж багатьох років одним із інструментів для запам'ятовування знань, зокрема словникового запасу у вивченні іноземних мов, були флеш-картки – двосторонні паперові елементи, що містять запитання або підказку на передній стороні та відповідь на зворотній, дозволяючи поєднувати активне пригадування (retrieval practice) та систематичне повторення (spaced repetition) [1]. Але паперові флеш-картки мають обмеження: лише візуальна форма представлення без звукового супроводу, низька масштабованість, висока трудомісткість, час на оновлення та вартість процесу роздрукування кольорових карток [2]. Такі обмеження зникають у цифрових флеш-картках на мобільних пристроях, які швидко додають мультимодальність представлення інформації через аудіо, зображення та анімації. Але цифрові флеш-картки суттєво змінюють форму фізичної взаємодії учнів із навчальним середовищем, коли можуть зникнути традиційні матеріальні інтерфейси для стимулювання моторної і образної пам'яті учнів [3]. Тому з'явився гібридний підхід, що поєднує фізичну тактильність паперових карток з мультимодальними можливостями цифрових технологій через використання технології доповненої реальності (Augmented Reality, AR). AR-технологія накладає цифрові елементи на реальний світ у реальному часі. У флеш-картках AR дозволяє поєднувати традиційний візуальний контент із звуком, анімацією та 3D-об'єктами для підвищення ефективності навчання [4-6]. Але для створення AR-флеш-карток необхідні навички програмування, наприклад, у роботах [4-5] експерименти проводилися із окулярами Microsoft HoloLens у середовищі програмування Unity3D та програмній технології розпізнавання зображень Vuforia, робота [6] проводила експерименти зі звичайними веб-камерами. Для створення AR-флеш-карток без навичок програмування необхідний доступ до платних програмних конструкторів.

Мета роботи. Одною з причин не розповсюдженості AR-флеш-карток у навчальних закладах України, особливо для вивчення іноземних слів, є відсутність відкритого програмного конструктора, який не вимагає навичок програмування та сплати за його оренду. Тому метою цієї роботи стала реалізація

програмного конструктора із автоматизованого створення двомовних AR-флеш-карток у відкритому веб-середовищі.

Основна частина. Для досягнення вказаної мети було використано створений авторами відкритий Web-AR-конструктор у GitHub-середовищі з підтримкою технології змішаної реальності [7], який має наступні особливості:

- використання паперових маркерів типу Barcode/Pattern/ArUco, які можуть бути самостійним реальним об’єктом, або можуть бути приєднаними до інших реальних об’єктів;
- використання мультимедіа-контенту типу зображення, звук, відео, 3D-примітиви, 3D-складні об’єкти для прив’язки до маркерів;
- використання спеціального маркера-контролера змішаної реальності, який дозволяє «торкатися» до 3D-об’єктів інших маркерів;
- налаштування взаємодії з маркерами через редагування текстового файлу у JSON-форматі;
- розміщення веб-програми роботи з маркерами у GitHub-репозиторіях користувачів із автоматичним створенням веб-сайту доступу до програми;
- відкритий доступ до шаблонного GitHub-репозиторію з необхідними програмними бібліотеками.

Ідея створення AR-флеш-карток у Web-AR-конструкторі містить наступне:

- одна сторона картки містить два ArUco-маркера (Рис. 1);
- один маркер пов’язано з одною мовою, а другий – з іншою;
- до кожного маркера додається мультимедіа-контент як зображення зі текстом слова, відображенням слова у вигляді іконки та звуковий супровід слова.

Рисунок 1. Приклади зображень ArUco-маркерів для AR-флеш-карток

Джерело рисунку: розробка авторів

Картки із маркерами можуть бути заздалегідь підготовлені (роздруковані або намальовані) для будь-яких наборів слів двох мов. Але найскладнішим, трудомістким процесом є підготовка файлів із зображеннями та звуковим супроводом. Для зменшення трудомісткості було автоматизовано процес створення файлів через веб-програму, яка пропонує наступні кроки (Рис.2):

- 1) додати список англomовних слів;
- 2) обрати мову зі списку доступних «Target Language Words»: Англійська, Іспанська, Італійська, Німецька, Польська, Португальська, Французька;
- 3) перекласти список слів (кнопка «Translate»);
- 4) налаштувати властивості зображення: розміри, колір фону, слів, зображення-іконки, розташування іконки по відношенню до слова;

- 5) згенерувати зображення (кнопка «Generate All Bilingual Images»), яке містить зображення слова та іконку, яку автоматично отримано із сервісу іконок;
- 6) вказати API Key для генерації аудіо-файлів з промовою слів;
- 7) згенерувати аудіо-файли (кнопка «Generate All Audio»);
- 8) переглянути згенеровані файли із зображеннями та аудіо-файли;
- 9) за бажанням змінити автоматично згенеровані іконки на інші;
- 10) зберегти архів із файлами зображень (кнопка «Download Images ZIP») та архів із аудіо-файлами (кнопка «Download Audio ZIP»).

Рисунок 2. Знімок основного екрану веб-програми створення двомовних AR-флеш-карток із прикладом для англійської та португальської мови.

Джерело рисунку: розробка авторів

Відкритий доступ до веб-програми автоматизованого створення файлів мультимедіа-контенту для AR-флеш-карток забезпечено через GitHub-репозиторій [8].

Для створення веб-програми необхідно:

- створити копію GitHub-репозиторію (кнопка fork);
- завантажити до репозиторію створені файли зображень та аудіо-файли;
- оновити файл config.json, вказавши назви файлів зображень та аудіо-файлів;
- налаштувати веб-сайт з веб-програмою (розділ Settings->Pages).

На рисунку 3 наведено приклади взаємодії з маркерами AR-флеш-карток.

(а) приклад розміщення карток з ArUco-маркерами та Barcode-маркера з AR-контролером на пальці руки

(б) приклад візуалізації зображень для двох мов на ArUco-маркерах та контролера на Barcode-маркері

Рисунок 3. Приклади взаємодії з маркерами AR-флеш-карток
Джерело рисунку: розробка авторів

У програмі запропоновано використати два типи маркерів, які враховують особливості середовища взаємодії:

– ArUco-маркери мають більшу якість розпізнавання у гірших умовах освітлення, але мають меншу стабільність доданих до них зображень під час переміщення у просторі, що є більш придатним для їх використання із менш рухливими картками;

– Barcode-маркери мають протилежні до ArUco-маркерів властивості, тому цей тип маркеру було використано як контролер змішаної реальності, дозволяючи йому пересуватися у просторі та торкатися зображень інших ArUco-маркерів.

Демонстрація процесу створення маркерів, файлів зображень та аудіо-файлів, а також процес взаємодії з AR-флеш-картками представлено на відео-запису [9].

Висновки. За результатами робіт реалізовано програмний конструктор для автоматизованого створення AR-флеш-карток з відкритим, безкоштовним доступом для викладачів іноземних мов без навичок програмування:

- універсальний набір карток із зображеннями двох ARUco-маркерів можна використовувати для будь-яких наборів слів;
- спеціальний Barcode-маркер працює як контролер змішаної реальності, дозволяючи торкатися зображень інших маркерів, перемикаючи на нове зображення та вмикаючи аудіо-супровід;
- GitHub-середовище дозволяє створювати відкриті репозиторії та швидко перетворювати їх у веб-сайти без особливих навичок, що забезпечує швидкий засіб створення нової версії веб-програми керування AR-флеш-картками.

Особливий навчальний ефект можна отримати через використання конструктора у проєктно-орієнтованому навчанні, коли AR-флеш-картки створюють самі студенти за різними групами слів, проходячи два етапи:

- на 1-му етапі студенти створюють AR-флеш-картки із згенерованими аудіо-файлами (комп'ютерні голоси);
- на 2-му етапі студенти створюють аудіо-файли власноруч, записуючи свій голос та тренуючи мовлення вже почутих слів.

Ця робота мала за мету створити програмний інструмент, доступний для викладачів із іноземних мов. Не було проведено експериментів з оцінки ефективності використання AR-флеш-карток. Але під час проведення досліджень було проаналізовано десятки наукових публікацій, у яких команди викладачів та програмістів впроваджують AR-флеш-картки у навчальний процес, демонструючи позитивні результати із запам'ятовування іноземних слів. Тому доцільним було б об'єднати зусилля викладачів українських навчальних закладів та розпочати активне впровадження AR-флеш-карток, шукаючи нові сценарії та технології їх застосування.

Список літератури:

1. Lei Y., Reynolds B. L. Learning English vocabulary from word cards: A research synthesis // *Frontiers in Psychology*. 2022. Vol. 13. P. 984211. DOI: <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.984211>
2. Ashcroft R. J., Cvitkovic R., Praver M. Digital flashcard L2 vocabulary learning out-performs traditional flashcards at lower proficiency levels: A mixed-methods study of 139 Japanese university students // *The EuroCALL Review*. 2018. Vol. 26, No. 1. P. 14–28. DOI: <https://doi.org/10.4995/eurocall.2018.7881>
3. Yannier N., Hudson S. E., Wiese E. S., Koedinger K. R. Adding physical objects to an interactive game improves learning and enjoyment: Evidence from EarthShake // *ACM Transactions on Computer-Human Interaction*. 2016. Vol. 23, No. 4. Article 26. 31 p. DOI: <https://doi.org/10.1145/2934668>
4. Ibrahim A., Huynh B., Downey J., Höllerer T., Chun D., O'Donovan J. ARbis Pictus: A study of language learning with augmented reality [Електронний ресурс] // arXiv. 2017. Режим доступу: <https://arxiv.org/abs/1711.11243>

5. Weerasinghe M. та ін. VocabulARy: Learning vocabulary in AR supported by keyword visualisations // IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics. 2022. Vol. 28, No. 11. P. 3748–3758. DOI: <https://doi.org/10.1109/TVCG.2022.3203116>

6. Rahman M. A., Faisal R. R., Tho C. The effectiveness of augmented reality using flash card in education to learn simple English words as a secondary language // Procedia Computer Science. 2023. Vol. 227. P. 753–761. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.procs.2023.10.580>

7. Халаміренко О. І., Блажко О. А. Модернізація відкритого Web-AR-конструктора у GitHub-середовищі з підтримкою технології змішаної реальності // Інформаційні технології і автоматизація – 2025 : матеріали XVIII міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 30–31 жовт. 2025 р. Одеса : ОНТУ, 2025. С. 1174–1177. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17663174>

8. Блажко О., Халаміренко О. Автоматизоване створення двомовних флеш-карток для інтерактивної маркерної доповненої реальності [Електронний ресурс] // GitHub. Режим доступу: <https://github.com/Information-System-ICS/ARFlashCard> (дата звернення: 20.03.2026).

9. Blazhko O. Автоматизоване створення двомовних флеш-карток для інтерактивної маркерної доповненої реальності [Електронний ресурс] // YouTube. Режим доступу: <https://youtu.be/8pWg-1x-vFo> (дата звернення: 20.03.2026).